

EARTH SCIENCES

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ "HDCAS-SHC" ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОДНОРОДНОСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ

Иманов С.Ф.

Бакинский Государственный Университет

"HDCAS-SHC" SOFTWARE FOR CHECKING THE HOMOGENEITY OF HYDROMETEOROLOGICAL SERIES

Imanov S.

Baku State University

Аннотация

Статья посвящена разработке программного обеспечения для проверки однородности гидрометеорологических рядов. Были изучены возможности и выявлены недостатки приложений StokStat и MS Excel, используемых в прикладной гидрометеорологии в Азербайджане. Для упрощения процесса проверки рядов с учетом выявленных недостатков отмеченных программ было разработано новое программное обеспечение и с его помощью была осуществлена проверка однородности ряда поверхностных расходов реки Гекчай (станция Гекчай).

Abstract

The article is devoted to the development of software for checking the homogeneity of hydrometeorological series. The possibilities and shortcomings of the StokStat and MS Excel applications used in applied hydrometeorology in Azerbaijan were studied. To simplify the process of checking the series, taking into account the identified shortcomings of the noted programs, new software was developed and, with its help, the homogeneity of the series of surface discharges of the Gokchay River (Gokchay station) was checked.

Ключевые слова: гидрометеорологические величины, однородность рядов, критерий Фишера, критерий Стьюдента, критерий Уилкоксона-Манна-Уитни, критерий Зигеля-Тьюки

Keywords: hydrometeorological values, homogeneity of series, Fisher's test, Student's test, Wilcoxon-Mann-Whitney test, Siegel-Tukey test

Введение

В практике расчетов гидрометеорологических характеристик часто требуется определить обеспеченные значения анализируемых величин. Эта задача обычно решается с помощью различных функций распределения вероятностей. Однако аппарат математической статистики разработан для случайных, однородных и стационарных временных рядов. К сожалению, со середины XX века в результате антропогенной деятельности в речных бассейнах наблюдается нарушение однородности стоковых рядов. В настоящее время из-за изменения климата обнаруживается нестационарность во многих гидрометеорологических рядах.

Основной целью данной статьи является разработка программного обеспечения для проверки рядов гидрометеорологических данных на однородность с использованием самых распространенных критериев – критерия Фишера, критерия Стьюдента, критерия Уилкоксона-Манна-Уитни и критерия Зигеля-Тьюки.

Материалы и методы

В статье произведена проверка на однородность ряда поверхностных расходов воды реки Гекчай (станция Гекчай), бассейн которой расположен на Большом Кавказе. Данные наблюдений охватывают 1930-2017 гг. Годовые значения подземного стока были определены как среднее арифметическое среднемесячного минимального зимнего и

летне - осеннего расходов воды, а поверхностного стока рассчитаны как разница между годовым и подземным стоком (Алиева, 2020).

Обсуждение результатов

Для проверки временных рядов на однородность существуют большое количество статистических критериев (Рождественский, Чеботарев, 1974; Сикан, 2007; 2020; David A. Chin., 2006). Для упрощения расчетов по этим критериям в прикладной гидрометеорологии чаще всего используют программу StokStat (Левыкин, 2008), либо производят расчеты в Microsoft Excel. Программа StokStat позволяет выполнить проверку на однородность с помощью трех критериев - Фишера, Стьюдента и Уилкоксона-Манна-Уитни. В результате можно получить лишь рассчитанные и критические значения рассматриваемой статистики, а также короткий ответ – опровергается гипотеза об однородности, либо нет. В программе Microsoft Excel также существует техническая возможность производить проверку на однородность разными критериями, но это требует определенных навыков и занимает достаточно много времени.

Для примера, на рис. 1 приведен снимок с экрана, где отображен результат проверки анализируемого ряда на однородность с помощью программы StokStat.

Рисунок 1. Снимок экрана, отображающий проверку ряда поверхностных расходов воды реки Гекчай (станция Гекчай) с помощью программы StokStat.

При проверке ряда на однородность с помощью программы StokStat выявлены следующие недостатки:

1. Сложность ввода данных. В зависимости от настроек операционной системы (ОС), пользователи часто сталкиваются с проблемой разделителя дробных частей чисел – если исходные данные в виде разделителя имеют точку вместо запятой, то программа выдает ошибку и не может произвести расчет.

2. При проверке на однородность чаще всего ряд разбивается на две равные части. Необходимо вручную делить ряд на части, что создает пользователям дополнительные неудобства и приводит к потере времени.

3. После каждого изменения данных необходимо нажимать на кнопку «Рассчитать», чтобы результат обновился.

4. Отображаемый результат является компактным и не содержит значений всех вспомогательных величин, используемых для проверки ряда по различным критериям однородности.

5. Данное программное обеспечение работает только в системах с операционной системой Microsoft Windows, что делает невозможным использовать ее для пользователей других ОС.

Учитывая вышеуказанные недостатки, возникла потребность в разработке нового программного обеспечения для проверки на однородность рядов гидрометеорологических данных. Для новой программы были определены следующие технические требования:

1. Возможность удобного ввода данных через собственный интерфейс программы. Учитывая, что

данные наблюдений часто представляются в виде таблиц в формате Excel, следует учитывать возможность удобного переноса данных из Excel.

2. При изменении исходных данных результат должен обновляться автоматически без необходимости какого-либо действия со стороны пользователя.

3. Результат проверки должен содержать рассчитанные значения основных величин, используемых для проверки ряда с использованием соответствующих критериев.

4. Результат проверки на однородность должен содержать визуально заметное значение опровержения гипотезы – красным если опровергается и зеленым если не опровергается.

5. Возможность выбора уровня значимости. Т.к. в прикладной гидрометеорологии чаще всего используются уровни значимости $2\alpha=5\%$ и $2\alpha=10\%$, необходимо предоставить пользователю выбор требуемого уровня значимости.

С учетом всех вышеуказанных технических требований автором было разработано новое программное обеспечение HDCAS-SHC.

Для полной автоматизации процесса проверки рядов на однородность были оцифрованы и добавлены в систему абсолютные значения квантилей для распределений Стьюдента и Фишера из соответствующих таблиц (Сикан, 2007). Для получения промежуточных значений, не представленных в таблице, в новой программе применяется метод математической интерполяции на основе соседних значений.

Общий интерфейс программы представлен на рис. 2.

Результат

Исходные данные

Введите данные вручную либо скопируйте и вставьте из Excel таблицы.

Данные	П/н	Значение

Уровень значимости
2α=5%

Рисунок 2. Пользовательский интерфейс программы HDCAS- SHC

Для выполнения проверки на однородность требуется ввести данные в соответствующее поле и выбрать необходимый уровень значимости. По умолчанию, в программе выбран уровень значимости 2α=5%. Сразу после ввода данных в левой колонке отображается результат (рис. 3 и 4).

Результат

Критерий Стьюдента:

Длина первой половины ряда (m):	42
Длина второй половины ряда (n):	42
Среднее первой половины ряда:	4.25
Среднее второй половины ряда:	4.71
СКО первой половины ряда:	1.65
СКО второй половины ряда:	3.09
Общая дисперсия:	6.15
СКО:	2.48
Статистика t (t*):	-0.85
Число степеней свободы (v):	82
Теоретическое значение t (из таблицы):	1.99
Доверительная область значения t:	[-1.99; +1.99]

Гипотеза об однородности ряда по среднему значению **не опровергается** при уровне значимости 2α=5%

Критерий Фишера:

Длина первой половины ряда (m):	42
Длина второй половины ряда (n):	42
Выборочная дисперсия первой половины ряда:	2.74
Выборочная дисперсия второй половины ряда:	9.57
Статистика F (F*):	3.49
Число степеней свободы для большей дисперсии (v1):	41
Число степеней свободы для меньшей дисперсии (v2):	41
Теоретическое значение F (из таблицы):	1.84

Гипотеза об однородности ряда по дисперсии **опровергается** при уровне значимости 2α=5%

Исходные данные

Введите данные вручную либо скопируйте и вставьте из Excel таблицы.

Данные	П/н	Значение
9,55	1	2.47
3,01	2	4.92
3,33	3	3.84
2,96	4	5.11
4,90	5	3.15
6,00	6	7.00
16,85	7	4.77
4,51	8	3.51
6,97	9	3.85
3,55	10	5.18
6,60	11	4.38
4,39	12	3.70
	13	4.90
	14	1.78
	15	5.91
	16	4.58
	17	4.41
	18	6.25
	19	5.50
	20	3.11
	21	5.90
	22	4.83

Уровень значимости
2α=5%

Рисунок 3. Результат проверки на однородность по критериям Фишера и Стьюдента в программе HDCAS-SHC

Критерий Уилкоксона - Манна - Уитни:

Длина первой половины ряда (m):	42
Длина второй половины ряда (n):	42
Ранговая сумма первой половины ряда (w1):	1795
Ранговая сумма второй половины ряда (w2):	1775
U статистика для первой половины ряда:	872
U статистика для второй половины ряда:	892
Статистика U (U*):	872
Математическое ожидание:	882
СКО:	111.78
Теоретическое значение t (из таблицы):	1.96
Доверительная область значения U:	663≤U<1101

Гипотеза об однородности ряда **не опровергается** при уровне значимости 2α=5%

Критерий Зигеля - Тьюки:

Длина первой половины ряда (m):	42
Длина второй половины ряда (n):	42
Ранговая сумма первой половины ряда (R1):	1991
Ранговая сумма второй половины ряда (R2):	1520
Статистика Z (Z*):	1.84
Теоретическое значение t (из таблицы):	1.96
Доверительная область значения Z:	-1.96≤Z<1.96

Гипотеза об однородности ряда **не опровергается** при уровне значимости 2α=5%

23	6.00
24	2.42
25	2.16
26	3.47
27	4.08
28	4.22
29	4.46
30	9.49
31	2.30
32	6.62
33	2.54
34	3.50
35	2.40
36	3.26
37	1.63
38	2.59
39	3.82
40	7.32
41	2.85
42	4.39
43	4.99
44	4.24
45	6.75

Рисунок 4. Результат проверки на однородность по критериям Уилкоксона-Манна-Уитни и Зигеля-Тьюки в программе HDCAS-SHC

В правой части пользовательского интерфейса размещено текстовое поле для ввода исходных данных. При вводе данных не имеет значения, разделены ли целая и дробная части чисел точкой или запятой - программа автоматически обрабатывает оба типа данных.

Вывод

Разработано новое программное обеспечение для проверки гидрометеорологических рядов на однородность, с применением четырех статистических критериев (критерии Фишера, Стьюдента, Уилкоксона-Манна-Уитни и Зигеля-Тьюки). Показано, что предложенное программное обеспечение имеет более широкие возможности по сравнению с программным обеспечением StokStat, используемым в Азербайджане. Преимущества разработанной программы показаны на примере ряда поверхностного стока реки Гекчай (станция Гекчай).

Список литературы

1. Алиева И.С. Пространственно-временные закономерности поверхностного и подземного стока рек Большого Кавказа // Гидрометеорология и экология. 2020. № 58. С. 41—48. doi: 10.33933/2074-2762-2020-58-41-48
2. Рождественский А.В., Чеботарев А.И. Статистические методы в гидрологии.—Л.: Гидрометеоздат, 1974.- 424с.
3. Сикан А.В. Методы статистической обработки гидрометеорологической информации. СПб.: изд. РГГМУ, 2007.- 279с.
4. Сикан А.В. Специальные главы теории и практики гидрологических расчетов. Вероятностные распределения в гидрологии. СПб: изд. РГГМУ, 2020. –285 с.
5. David A. Chin. Water-resources Engineering (Second edition). Pearson education International, USA, New Jersey, 2006.- 572 pp.
6. Левыкин Ю.В. StokStat 1.2 – Статистика для гидрологии. Программа для расчета статистических характеристик используемых в гидрологии. СФ ВНИИ природы, 2008. URL: https://www.geodigital.ru/soft_hydr